

Therapeutica moderna das queimaduras

A nova revista de pharmacia «Medicamenta» traz em seu primeiro numero, um artigo original do Dr. Arnaldo de Moraes, relativamente aos curativos paraffinados nas queimaduras:

O Dr. Arnaldo de Moraes, moço cuja intelligencia allia-se á uma grande capacidade de trabalho, que o torna admirado, procurou aperfeiçoar o trabalho do medico francez Barthe de Sandfort, que desde o começo da guerra de 1914 o vem applicando com real aproveitamento.

O tratamento preconisado pelo nosso illustre medico patricio, consiste na applicação «*in loco*» d'uma substancia denominada «*ambrina*» a qual nada mais é, do que um composto de paraffinas plasticas neutras e d'uma gomma resinosa tambem neutra.

A sua acção é physica, constituindo uma therapeutica aseptica chimicamente inerte e inocua.

A technica de applicação é a mesma commumente empregada em faes curativos cirurgicos;—asepsia da região, remoção dos tecidos necrosados, abertura das phly-

ctenas, lavagam com solução physiologica, seccamento da região e em seguida collocar-se a substancia sobre as lesões.

Ahi o processo differe um pouco, em vez de se applicar directamente com a gaze untada da substancia, elle aconselha, o recurso dos pulverisadores tão ao abrigo das contaminações e que têm a propriedade de distender a substancia em camada mais tenue e homogenea o que representa um aperfeiçoamento.

Sem duvida o processo representa um aperfeiçoamento, como fôra bem demonstrado, principalmente para ser usado nos hospitaes; mas, na pratica semelhante processo demanda requisitos laes, que a urgencia do soccorro nem sempre o permite fazer principalmente em se tratando de soccorros extra-hospitalares. O mecanismo do pulverizador ligado, ao parafinador quer movido á mão quer á electricidade, obriga a um desperdicio de tempo, que a pratica do profissional muitas vezes não suppre.

Arma muito effeito tal processo. Na clinica de consultorio seria d'uma surprehendencia magestosa, tal a sua exteriorisação; mas, a applicação directa pela gaze presa á pinça de Peau ainda é o mais pratico l. . .

Os curativos paraffinados, nós os da therapeutica homœopathica conhecemos de sobra, alliando a este processo um outro recurso curativo de maior vantagem.

Na homœopathia de ha muito, é largamente empregado para esses casos o cerôto de Calendula, que nada mais é do que: vaselina, paraffina e succo de calendula.

Não quero dizer com isso que o cerôto de Calendula seja homœopathia . . .

Seria absurdo chamarmos os cerôtos, as pomadas, os glycerofleos, enfim, os medicamentos externos que empregamos, de homœopathia.

Não. Apenas procuramos usar em laes medica-

mentos externos, o succo de plantas que com real vantagem a homeopathia emprega.

Ora a *Calendula* goza de propriedades analgesicas e cicatrisantes verdadeiramente surprehendentes,

A cicatrizaçãõ dos tecidos se processa rapidamente, sem vicios sem repuchamento cicatriciaes e sem as horri-veis cheloides que tanto ferem a esthetica deformando a li-sura do manto epidermico.

Temos abservado constantemente a maravilha de taes resultados no serviço diario do Ambulatorio de nosso Hospital. E não podemos deixar de enaltecer o merito da *Calendula*, cuja efficacia vai até ao uso interno, como a ex-periencia tem demonstrado. Não podemos attribuir a pa-raffina ou a vaselina o valor exclusivo d'essa therapeutica. Ambos são de acçãõ inocua cuja distincçãõ entre uma e outra quasi que é só de estado physico. A paraffina (de parem, pouco e affinis, affinidade) é uma mistura formada de hydrocarburetos saturados.

A vaselina official é o residuo do petroleo americano, que soffreu a distillaçãõ dos productos que passam abaixo de 360°, é formada por paraffina, sendo um hydrocarbu-reto de peso molecular elevado.

A *Calendula* é um vegetal que pertence a familia das *Synantherias*, planta resinosa, cujo succo empregado exter-namente gosa de propriedades analgesicas, hemostaticas vulneraria e emoliente.

Como antiséptica e cicatrisante o seu valor foi firma-do desde 1848 pelo celebre medico homœopatha Jahr.

Por conseguintemente, sein hyperbole de preconceito doutrinário, podemos preconisar a supremacia do Cerôto de *Calendula*, no tratamento das queimaduras, o que para os homœopathas não constítue novidade alguma,